

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: VIVÊNCIAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 27/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11359252

Amanda Augusto Costa¹; Richard Barbosa Coimbra²; Ingrid Souza de Carvalho³; Augusto Francisco Costa⁴; Maria Vitória Pereira Vicente⁵; Maria Laura Figueiredo Severiano Alves⁶; Mariana Souza Freitas⁷; Ana Flávia Reis⁸; Fernanda Emanuele Pereira Domingues⁹; Nárیمان de Felício Bortucan Lenza¹⁰

Resumo

s faculdades da área da saúde, em sua grande maioria, contam atualmente com a formulação de ligas acadêmicas, com isso, instaurou-se a liga acadêmica da criança e do adolescente (LACAP), que atua desde sua fundação, no processo de capacitação dos membros para atividades de campo, pesquisa e publicações de artigos científicos, na extensão universitária e em projetos de responsabilidade social. O presente trabalho visa descrever os projetos de responsabilidade social, voltadas para crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, realizados em escolas da rede pública de educação e centros comunitários, por uma liga acadêmica de uma faculdade de medicina de uma cidade do Sudoeste de Minas Gerais. As ações realizadas pela liga são promoção do lazer e bem-estar, ações sociais, orientações gerais e promoção de saúde e rastreamento de doenças infectocontagiosas e os

impactos gerados na comunidade são os mais diversos como melhoria do bem-estar de quem participa, estímulo do convívio entre a família, incentivo ao mundo lúdico e imaginário nas crianças, promoção do desenvolvimento intelectual e motor das crianças além de rastreamento precoce de infecções e melhoria da higiene pessoal dos pequenos. Averigua-se então, a partir da experiência descrita, a importância do estímulo de cada instituição às suas ligas para que as mesmas realizem ações de responsabilidade social, objetivando auxiliar na qualificação dos acadêmicos e, simultaneamente, disseminar o bem em prol de uma sociedade mais informada, capacitada e orientada.

Definição

As faculdades da área da saúde, em sua grande maioria, contam atualmente com a formulação de ligas acadêmicas que são estruturadas mediante a necessidade dos alunos, uma vez que são os principais atores da ação (PEGO-FERNANDES; MARIANI, 2010). A Extensão Universitária é um processo acadêmico que é realizado junto à comunidade, levando ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvida. É um processo educativo, cultural e científico dirigido por princípios éticos, filosóficos e pedagógicos que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade (SILVA et.al., 2013).

Dessa forma, instaurou-se a liga acadêmica da criança e do adolescente (LACAP), que atua desde sua fundação, no processo de capacitação dos membros para atividades de campo, na pesquisa e publicações de artigos científicos, na extensão universitária e em projetos de responsabilidade social, que possuem como objetivo atuar nos mais diversos aspectos que interferem na saúde humana. O intuito é, além de contribuir para o processo de promoção de saúde da comunidade local, fomenta uma capacitação de profissionais mais humanos e comprometidos com a população. A atuação da liga tem foco principalmente em questões como

a vulnerabilidade infantil, na qual a extensão universitária se faz uma importante ferramenta para a modificação do cenário atual.

Definir o termo infância é uma tarefa difícil, visto que pode se diferenciar de acordo com o referencial e época em que se escolhe. Segundo o Ministério da Saúde, a infância é a etapa inicial da vida compreendida entre o nascimento e os 12 anos de idade. Além disso, estreitando ainda mais essa definição, pode-se dissertar sobre a primeira infância, período que vai da gestação aos 6 anos de idade. As experiências vividas pela criança durante a primeira infância, têm impactos significativo na formação do adulto que ela será no futuro. Essa definição ressalta a importância desse estágio na construção da identidade e no desenvolvimento das capacidades que serão fundamentais ao longo da vida. A criança, no mesmo dicionário, é definida como um “ser humano de pouca idade” (FERREIRA, 2004), tal definição enfatiza a fase da vida em que a pessoa ainda está em desenvolvimento e formando bases.

A infância, é um estágio da vida que tem sido alvo de grandes estudos e reflexões ao longo do tempo, foi examinada de forma profunda pelo historiador francês Philippe Áries, em seu influente livro “História Social da Criança e da Família”, Áries argumentou que a concepção moderna da infância como uma fase separada e distinta da vida adulta é uma construção relativamente recente. Ele destacou como, ao longo dos séculos, a percepção e o tratamento das crianças evoluíram, passando de uma visão onde eram consideradas miniaturas de adultos a uma compreensão mais focada em sua vulnerabilidade e necessidade de cuidados específicos (ÁRIES, 1981).

Além disso, o período da infância é fundamental no desenvolvimento humano, ela é caracterizada por uma série de diversas transformações tanto físicas como cognitivas, emocionais e sociais, durante essa fase, as crianças passam por um intenso processo de crescimento e aprendizado, construindo bases para sua identidade e compreensão do mundo ao seu redor. A maneira como a infância é percebida e vivenciada varia ao longo

das culturas e épocas, o que reflete diferentes visões sobre a criança e seu papel na sociedade com expectativas depositadas nela. As percepções e práticas relacionadas à infância mudaram ao longo da história, destacando a transição de uma visão em que as crianças eram tratadas como mini adultos, para a compreensão contemporânea da infância como um estágio singular que merece cuidado, educação e proteção (ÁRIES, 1981).

Estudos evidenciam que o atraso no desenvolvimento infantil está associado a situações socioeconômicas como a pobreza, baixa escolaridade, condições precárias de moradia, desnutrição, falta de acessos a recursos educacionais e de saúde (VICTORA et al., 2008). Essa conexão revela como fatores econômicos e sociais podem influenciar negativamente o crescimento e a aprendizagem das crianças. A interligação entre o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo em países de baixa e média renda é cotidianamente discutida (MARTORELL, 2010). Além disso, os fatores socioeconômicos, nutricionais e ambientais influenciam tanto o crescimento físico das crianças quanto seu desenvolvimento cognitivo, corroborando para a relação complexa entre esses dois aspectos. Ademais, destaca-se que crianças que enfrentam situações de vulnerabilidade como a pobreza e falta de acesso à educação de qualidade podem contribuir para um ciclo de privação de desenvolvimento (MARTORELL, 2010).

O desenvolvimento infantil é dependente do meio em que a criança está inserida e dos hábitos cultivados no âmbito familiar e social. Com o advento da pandemia de COVID-19 que chegou ao Brasil em 2020, os desafios familiares na criação e educação dos filhos se tornou uma questão ainda mais complexa e desafiadora. Além dos problemas já enfrentados pelas famílias, com o isolamento social exigido para a redução da disseminação do vírus, outros foram agravados neste período, como a violência, a pobreza e as questões psicológicas (SANTOS; SILVA, 2021).

O presente trabalho visa descrever os projetos de responsabilidade social, voltadas para crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, realizados em escolas da rede pública de educação e centros comunitários, por uma liga acadêmica de uma faculdade de medicina de uma cidade do Sudoeste de Minas Gerais.

Relato de Experiência

A Liga Acadêmica da Criança e do Adolescente de Passos (LACAP) pertence a uma faculdade de medicina particular do sudoeste de Minas Gerais e sua fundação se deu em março de 2019 com a primeira turma de medicina da instituição. Seus objetivos são o Ensino, a Pesquisa, a Extensão Universitária e Ações Sociais, de forma integrada, fazendo com que seus projetos permitam a interação com a comunidade.

As vulnerabilidades encontradas no âmbito social e de saúde na comunidade são as mais diversas possíveis. Temáticas como alimentação saudável, desenvolvimento neuropsicomotor, prática de atividades físicas, higiene pessoal, lazer e bem-estar, saúde bucal e rastreamento de doenças são os mais deficitários e com necessidade de abordagem na população de atuação da Liga Acadêmica. O Brasil, apesar de possuir um sistema universal de saúde, é um dos países emergentes que menos gasta em saúde e educação (SILVA, 2015). Tal fato enfatiza a real necessidade da promoção de saúde nas escolas, em especial na rede pública de ensino, tendo em vista a dificuldade ainda maior do acesso à informação.

Diante disso, os membros da LACAP, durante as atividades de campo da Instituição de Ensino Superior (IES) à qual está vinculada, promovem atividades que visam atuar exatamente nas áreas de maior deficiência e com alto impacto no desenvolvimento infantil.

Desenvolvimento

1. Promoção do lazer e bem-estar

Durante as atividades propostas pela IES na qual diversas ligas atuam simultaneamente em escolas da rede pública de educação no mínimo um sábado ao mês, surgiu o projeto denominado “Sábado Saudável”, a “Hora do Conto” é desenvolvida de forma contínua em todas as intervenções da liga realizadas durante tal atividade, inclusive no Sábado Saudável como apresentado na Figura 1. As crianças são convidadas a sentar-se em roda em um espaço pré-designado às atividades da liga e um dos membros ligantes conta histórias de um dos livros adquiridos pela liga, o uso de fantoches durante os contos também é empregado. O intuito da proposta é o estímulo à leitura e a exploração do imaginário infantil. Em alguns casos, deu-se até mesmo a doação do exemplar lido para crianças que ficaram encantadas com as histórias e a família não tinha condições financeiras para adquirir.

A execução de brincadeiras e jogos educativos também é uma modalidade utilizada na promoção do lazer para as crianças. A liga dispõe de um pequeno arsenal de jogos educativos como quebra-cabeças, jogos da memória, blocos de montar e outros para diversas idades diferentes que são ofertados para uso durante o período da intervenção e, no final, devolvidos ao depósito da LACAP para uso nas próximas atividades. Entretanto, ocasionalmente alguns jogos são retirados do estoque da liga e doados para crianças com traços de vulnerabilidade na tentativa de seguir com o trabalho também em casa, já que, o objetivo de tal é estimular o desenvolvimento lógico, capacidade de seguir regras e interação social. Além disso, são organizadas atividades como pula corda, futebol, queimada e pega-pega, os quais são normalmente realizadas em ginásios de escolas, sempre supervisionadas por algum integrante da liga, e visam a incitação à prática de atividade física de forma lúdica e divertida.

Ademais, a IES fornece para cada uma das intervenções uma certa quantidade de cópias de desenhos escolhidos pelos próprios ligantes que são levados para o local e dispostos à vista das crianças, para que elas possam escolher o seu personagem preferido e pintá-lo. Além disso,

folhas em branco estão disponíveis para aquelas que preferem desenhar os seus próprios. A LACAP sempre monta mesas e cadeiras dispostas em locais seguros com lápis, canetinhas e tintas à disposição das crianças para que os desenhos possam ser coloridos. Concomitantemente, um mural com todos os desenhos feitos ou pintados pelas crianças é montado para exposição. Atividades como esta são excelentes para o desenvolvimento motor fino e para aguçar a criatividade das crianças de diversas faixas etárias.

Figura 1 – Realização das atividades do projeto “Sábado Saudável”

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

2. Ações sociais

Desde a implantação da Liga Acadêmica na IES o cunho social esteve muito presente. A promoção de campanhas solidárias, por exemplo, ocorre anualmente desde 2019 com a arrecadação dos mais diversos recursos e a distribuição para as famílias carentes do próprio município. A campanha do agasalho nomeada pela liga de “Inverno Solidário” ocorre anualmente no período que precede a estação mais fria do ano. Os recursos arrecadados como casacos, calças, meias, cachecóis, gorros, sapatos, cobertores e luvas são destinados para as famílias em vulnerabilidade e também para as pessoas em situação de rua que sofrem com o frio árduo das ruas no inverno (Figura 2).

Datas comemorativas também são de grande relevância para a execução de campanhas pela liga. Todos os anos são realizados projetos sociais como o “Páscoa Solidária” com a doação de ovos de páscoa e kits de

doces produzidos pelos próprios ligantes com recursos captados por doações para crianças de bairros humildes da cidade. O denominado “Dia das Crianças Solidário” também é um projeto da liga que distribui, através de donativos coletados, brinquedos, roupas infantis e guloseimas para as crianças no dia 12 de outubro de cada ano. Por fim, no quesito datas comemorativas, o “Natal Solidário” também se fez presente nas atividades da LACAP que conta com um dos ligantes fantasiado de Papai Noel e o restante da equipe com gorros natalinos distribuindo kits com brinquedos infantis e guloseimas no período natalino.

No início da pandemia, os membros da LACAP organizaram o projeto “Ajude famílias”, com o objetivo de montar cestas básicas e entregar à famílias que tinham crianças e adolescentes e estavam em situação de vulnerabilidade social como pode-se observar na Figura 2. A iniciativa acabou firmando-se como uma campanha anual da liga e, atualmente, conta com diversas vertentes, além da ideia inicial da doação de cestas básicas, como a iniciativa “Doe Fraldas”, que ocorre de forma similar arrecadando fraldas e produtos de higiene e distribuindo para as famílias necessitadas.

Figura 2 – Acadêmicos em campo realizando as ações sociais idealizadas pela liga

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

3. Orientações gerais e promoção de saúde

Aproveita-se do momento de interação com as crianças e suas famílias durante as ações da LACAP, os ligantes ofertam de forma contínua e

individualizadas orientações sobre diversos assuntos pertinentes a cada caso avaliado. Devido a alta taxa de crianças com a saúde bucal inadequada, orientações sobre o cuidado e a higiene bucal estão frequentemente presentes no repertório. Em alguns casos em que a triagem evidencia lesões dentárias como tártaro e cáries a criança é imediatamente encaminhada para avaliação odontológica da equipe que está à disposição no próprio cenário de atuação da liga.

A promoção de direcionamentos sobre a higiene pessoal das crianças é outra vertente explorada pela LACAP. O intuito das orientações é capacitar as crianças maiores à realizar seu autocuidado diariamente e conscientizá-los da importância do mesmo além, é claro, de sanar as dúvidas e questionamentos dos pais e/ou responsáveis sobre questões pertinentes como desfralde, cuidados com o coto umbilical e uso de produtos adequados para cada faixa etária.

Outrossim, alimentação saudável e adequada à idade é assunto corriqueiro durante as atividades de promoção de saúde. Conteúdos como introdução alimentar, erros comuns durante a alimentação, consumo de alimentos prejudiciais e benefícios de uma alimentação saudável e equilibrada são amplamente abordados com as famílias como apresentado na Figura 3.

Por fim, pontua-se também os perigos da automedicação e do uso incorreto de medicações, principalmente para os bebês e crianças. As questões habitualmente abordadas são o uso incorreto de antibióticos em suas doses e frequências inadequadas em desacordo com a prescrição médica e as questões ligadas à resistência antimicrobiana, os riscos do uso desenfreado de corticoides e antialérgicos sem orientação médica, entre outros.

Figura 3 – Acadêmicos em campo realizando eventos sobre promoção de saúde

Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

4. Rastreamento de doenças infectocontagiosas

A disseminação de doenças infectocontagiosas em crianças é significativamente maior e pode causar sérios problemas à saúde e bem-estar das crianças. Infestações como a pediculose são comuns na infância e de fácil detecção durante as abordagens realizadas pela equipe da LACAP. O rastreamento ocorre de forma contínua e as crianças e adolescentes com suspeita diagnóstica são prontamente encaminhadas para atendimento médico que ocorre habitualmente nos mesmos locais da ação ou, em alguns casos, quando não é possível o atendimento imediato, são encaminhadas ao serviço de atenção primária em saúde.

Crianças com possíveis lesões características de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) também são regularmente identificadas em meio às atividades de campo. Infecções como herpes e sífilis foram diagnosticadas e tratadas em crianças após as atividades de rastreamento dos ligantes. Os possíveis casos são discutidos com os membros da liga e a orientadora e, quando necessário, encaminhados para atendimento médico. Além disso, infecções de vias aéreas, viroses e lesões benignas de pele são comumente observadas e as orientações e encaminhamentos realizados.

Discussão

A Liga Acadêmica propõe-se a cumprir, de forma integrada, objetivos de ensino, pesquisa, extensão universitária e mobilização em ações sociais, viabilizando o contato do acadêmico de medicina com a comunidade

contemplando toda a sua pluralidade. Sendo assim, a promoção da saúde e do bem-estar para a população em geral e especificamente para as crianças é uma das vertentes abordadas pelas ações. Por meio de tal, as crianças são estimuladas, durante as brincadeiras, nos mais variados âmbitos como o neuropsicomotor e o social.

Enquanto as atividades propostas, como brincadeiras, gincanas e jogos, ocorrem é possível observar também o quanto as ações são capazes de interferir no bem-estar de quem participa, as recreações servem como momento de lazer não só para as crianças como também para os adultos. Cria-se ali um momento de descontração, estímulo do convívio entre a família e estímulo ao mundo lúdico e imaginário nas crianças. Os acompanhantes são rotineiramente convidados a participar das atividades propostas visando a descontração e o incentivo da criação e manutenção do elo familiar que é de suma importância para o desenvolvimento pleno e saudável dos pequenos.

Além disso, vale ressaltar que, como abordado previamente, o desenvolvimento cognitivo infantil está relacionado com o estímulo a brincadeiras de diversas maneiras, principalmente aquelas que proporcionam um momento breve de raciocínio aos pequenos. Ademais, brincadeiras são atividades frequentes do período escolar, sendo reconhecidas como uma espécie de direito social das crianças, assim como aponta a lei 8.069 de 1990 (RANYERE, 2023). Desse modo, é possível confirmar que, para se alcançar um nível de desenvolvimento intelectual adequado, a diversão para as crianças é de suma importância.

Com isso, a LACAP se fez disposta a auxiliar um momento às crianças, o qual está garantido por lei, através de atividades lúdicas realizadas em instituições de ensino fundamental localizadas em uma cidade do Sudoeste de Minas Gerais. Outrossim, no período de visita nas escolas, foram realizadas atividades de pintura e teatro, ambas com boa aceitação por parte dos escolares, evidenciando que simples brincadeiras ou tarefas

são capazes de promover momentos de alegria e diversão, estimulando o desenvolvimento intelectual e motor durante a realização das mesmas.

Sendo assim, é importante evidenciar que quando o educador fornece um jogo e/ou brinquedo com intuito de estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem, espera-se que ele assuma duas funções, a lúdica e educativa, já que propicia diversão e complementa o indivíduo em seus conhecimentos e apreensão de mundo (KISHIMOTO, 2017). Posto isto, conclui-se que os participantes da liga acadêmica, responsável pela realização de tais atividades, se propuseram a estabelecer tanto funções lúdicas quanto educativas, visto que foram realizados também orientações sobre cuidado gerais e, principalmente, higiene bucal dos pequenos.

Considerações Finais

Averigua-se então, a partir da experiência descrita, a importância do estímulo de cada instituição às suas ligas para que as mesmas realizem ações de responsabilidade social, objetivando auxiliar na qualificação dos acadêmicos e, simultaneamente, disseminar o bem em prol de uma sociedade mais informada, capacitada e orientada.

Referências

ARIES, P. **História social da criança e da família**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS (Brasília). Ministério da Saúde. **Guia para orientar ações intersetoriais na primeira infância**. 1. ed. Online: [s. n.], 2018.

FERREIRA, A. **Novo dicionário da língua portuguesa**. 3. ed. Rio de Janeiro: Regis Ltda, 2004.

KISHIMOTO, T, M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14. ed.. Cortez, 2017.

MARTORELL R, Nguyen P. **Interrelationship between growth and development in low and middle-income countries**. Nestle Nutrition Institute Workshop Series Pediatric Program. 2010; 65: 99-118. Doi: <http://dx.doi.org/10.1159/000281151>.

PEGO-FERNANDES, P. M.; MARIANI, A. W. **Medical teaching beyond graduation**: undergraduate study groups. São Paulo Medical Journal [online], São Paulo, v. 128, n. 5, p. 257-258, jun. 2010.

RANYERE, Jean. **A Relação com o Saber nas Atividades Lúdicas Escolares**. Psicologia: Ciência e Profissão, [s. l.], v. 43, p. 1-13, 19 jun. 2023. DOI <https://doi.org/10.1590/1982-3703003252545>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/bFV4Q6cZKzTJLhhmyBP3PYp/?lang=pt>. Acesso em: 18 ago. 2023.

SANTOS, Aline Diniz dos; SILVA, Júlia Kamers da. **O impacto do isolamento social no desenvolvimento cognitivo e comportamental infantil**. Research, Society and Development, Online, v. 10, ed. 9, 28 jul. 2021. DOI <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18218>. Disponível em: <file:///Users/amandacosta/Downloads/18218-Article-227306-1-10-20210728.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2023.

SILVA, Daniel Ignacio da; VERISSIMO, Maria de La Ó Ramallo; MAZZA, Verônica de Azevedo. **Vulnerabilidade no desenvolvimento infantil: influência das políticas públicas e programas de saúde**. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum., São Paulo, v. 25, n. 1, p. 11-18, 2015. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822015000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 ago. 2023. <http://dx.doi.org/10.7322/JHGD.96760>.

SILVA, Taynara Oliveira et al. **A importância da extensão universitária na formação acadêmica**. Centro de Ciências da Saúde-CCS/ Departamento

de Ciências Farmacêuticas-DCF/ PROBEX , [s. l.], 2013.

VICTORA CG, Hallal PC, Araújo CL, Menezes AM, Wells JC, Barros FC.

Cohort Profile: The 1993 Pelotas (Brazil) Birth Cohort Study.

International Journal of Epidemiology. 2008; 37(4): 704-709. Doi:

<http://dx.doi.org/10.1093/ije/dym177>.

¹E-mail pessoal: amandacosta.ac.med@gmail.com

Nível de graduação: Graduanda do 11º período de Medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

²E-mail pessoal: richard.barbosa705@gmail.com

Nível de graduação: graduando do 11º período de medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas passos

³E-mail pessoal: souzaingridpessoal@hotmail.com

Nível de graduação: Graduanda do 5º período de medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

⁴E-mail pessoal: augusto.francisco.afc@hotmail.com

Nível de graduação: Graduando do 9º período de medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

⁵E-mail pessoal: maviiipereira15@gmail.com

Nível de graduação: graduanda do 9 período de medicina

Instituição de ensino: faculdade Atenas Passos

⁶E-mail pessoal: maria_laurafs@outlook.com

Nível de graduação: Graduanda do 11º período de medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

⁷E-mail: mah.freitas01@gmail.com

Nível de graduação: graduanda 11º período de medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

⁸E-mail pessoal: reisanamed@gmail.com

Nível de graduação: Graduanda do 9º período de Medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

⁹E-mail pessoal: fernandaemanuelepereira@gmail.com

Nível de graduação: Graduanda do 9 período de Medicina

Instituição de ensino: Faculdade Atenas Passos

¹⁰E-mail: narimanlenza@gmail.com

Nível de graduação: Doutora em enfermagem e docente da Faculdade

Atenas Passos

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!